

**QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASINING TURIZM SALOHIYATI VA UNI
RIVOJLANTIRISHDAGI ISLOHOTLAR.**

Berdiyeva Robiya Ibrohim qizi

Namangan davlat universiteti Yuridik fakulteti 1-bosqich talabasi

Pulatov Otabek

Ilmir rahbar:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314561>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasining o'ziga xos turistik jozibadorligi, xususan, "Sahrodagi Luvr" deb nom olgan Savitskiy muzeyi, qadimiy Xorazm qal'alari va Orol dengizining qurigan tubidagi ekoturistik imkoniyatlar tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida hududning turizm tuzilmasini yaxshilash va xalqaro miqyosda targ'ib qilishdagi institutsional muammolar va ularning huquqiy yechimlari yuzasidan ilmiy tavsiyalar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Qoraqalpog'iston, turizm salohiyati, Savitskiy muzeyi, ekoturizm, institutsional islohotlar, madaniy meros, tuzilma, investitsiya jozibadorligi, Orolbo'yi mintaqasi.

Аннотация

В данной статье анализируется туристическая привлекательность Республики Каракалпакстан, в частности, музей Савицкого, известный как «Лувр в пустыне», древние хорезмские крепости и возможности экотуризма на высохшем дне Аральского моря. В ходе исследования выдвигаются научные рекомендации по институциональным проблемам и их правовым решениям в улучшении туристической инфраструктуры региона и ее продвижении на международном уровне.

Ключевые слова: Каракалпакстан, туристический потенциал, музей Савицкого, экотуризм, институциональные реформы, культурное наследие, инфраструктура, инвестиционная привлекательность, Приаралье.

Abstract

This article analyzes the tourist attractiveness of the Republic of Karakalpakstan, in particular, the Savitsky Museum, known as the "Louvre in the Desert", ancient Khorezm fortresses and ecotourism opportunities on the dried bed of the Aral Sea. During the research, scientific recommendations are put forward on institutional problems and their legal solutions in improving the tourism infrastructure of the region and its promotion at the international level.

SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN MANAGEMENT AND ECONOMY

International scientific-online conference

Key words: Karakalpakstan, tourism potential, Savitsky Museum, ecotourism, institutional reforms, cultural heritage, infrastructure, investment attractiveness, Aral Sea region.

Bugungi kunda turizm jahon iqtisodiyotining eng tez rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi, xususan, Qoraqalpog'iston Respublikasi o'zining boy madaniy merosi, qadimiy arxeologik yodgorliklari va betakror tabiat manzaralari bilan jahon turizm bozorida alohida o'ringa ega. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Orolbo'yi mintaqasini rivojlantirish bo'yicha qabul qilgan farmon va qarorlari doirasida hududning turistik jozibadorligini oshirish ustuvor vazifa etib belgilangan. Biroq, mavjud salohiyatdan to'liq foydalanish yo'lida qator institutsional va infratuzilmaviy muammolar saqlanib qolmoqda.

2021-yil iyun kuni Toshkent va Nukusda Qoraqalpog'iston Respublikasining sayyohlik salohiyatini muhokama qilishga bag'ishlangan "Qoraqalpog'istonning turizm salohiyati: yangi imkoniyatlar va muammolar" deb nomlangan bir kunlik onlayn kengash bo'lib o'tdi. Uchrashuv YuNESKOning O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan O'zbekiston turizm va sport vazirligi bilan yaqin hamkorlikda "Barqaror qishloq hududlari rivojlanishini qo'llab-quvvatlash orqali Orolbo'yi mintaqasida inson xavfsizligining dolzarb muammolarini hal qilish" loyihasi doirasida tashkil etildi.

Qoraqalpog'iston ichki va xalqaro sayyohlarga haqiqiy, noma'lum va gavjum bo'lmagan sayohat yo'nalishlarini taklif qilishi mumkin. Orol dengiziga ekstremal ekologik ekskursiyalardan, Nukusdagi I. Savitskiy nomidagi Davlat san'at muzeyiga tashrif buyurishlari, Qoraqalpog'istonning boy merosi O'zbekistonning boshqa mintaqalaridan ajralib turadigan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan madaniyat va urf-odatlarini qamrab oladi. Aynan shu sababli Qoraqalpog'istonda barqaror turizmni rivojlantirishga hissa qo'shish uchun mintaqadagi turistik takliflarning barcha turlarini o'rganish, infratuzilma va xizmatlarni takomillashtirish zarur.

Qoraqalpog'iston — qadimiy sivilizatsiyalar o'chog'idir. Hududda joylashgan Ellikqal'a majmuasi, Tuproqqal'a, Ayoqal'a kabi obidalar bu yerda antik davrlardayoq yuksak madaniyat bo'lganidan dalolat beradi.

Nukus shahridagi I.V. Savitskiy nomidagi davlat san'at muzeyi esa haqiqiy mo'jizadir. Muzeyda saqlanayotgan rus avangard san'ati durdonalari va qoraqalpoq milliy san'ati namunalari sababli u jahon sayyohlarining diqqat markazida turadi.

Tadqiqotlar shuni korsatadiki, hududda turizmni rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan omillar ham yo'q emas.

- Transport logistikasi: Nukus va Mo'ynoq shaharlariga transport qatnovlarining (aviaparvozlar va temir yo'l) yetarli darajada intensiv emasligi.

• Xizmat ko'rsatish sifati: Mehmonxona va servis xizmatlari ko'rsatuvchi kadrlar tayyorlash tizimining xalqaro standartlardan orqada qolishi.

• Raqamli targ'ibot: Qoraqalpog'istonning turistik brendini xalqaro ijtimoiy tarmoqlar va platformalarda tizimli ravishda targ'ib qilish mexanizmining sustligi.

Olib borilgan tahlillar natijasida Qoraqalpog'iston turizmini yangi bosqichga olib chiqish uchun quyidagi institutsional islohotlarni amalga oshirish taklif etiladi.

1. "Smart Tourism" (Aqlli turizm) texnologiyalarini joriy etish: Barcha tarixiy obidalarda QR-kodli ma'lumotlar va virtual gid xizmatlarini yo'lga qo'yish.

2. Ekoturistik klasterlarni tashkil etish: Mo'ynoq tumanida Orol dengizi tarixi va ekologik vaziyatni yorituvchi zamonaviy turistik komplekslarni ko'paytirish.

3. Investitsion muhitni yaxshilash: Turizm sohasida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun uzoq muddatli imtiyozli kreditlar va soliq preferensiyalarini kengaytirish.

2022-2026-yillarda qoraqalpog'iston respublikasining turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmonida belgilangan ko'rsatkichlarga erishish hamda Qoraqalpog'iston Respublikasining turizm salohiyatidan samarali foydalanish, ichki va xorijiy turizm bozorlari uchun hududning jozibadorligini oshirish, turizm, madaniy meros, madaniyat va san'at sohalari infratuzilmasini yaxshilash, yangi turizm xizmatlarini joriy qilish, milliy hunarmandchilik mahsulotlari turlarini ko'paytirish, sohada yangi ish o'rinlarini yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaror qiladi.

Qarorga muvofiq, Turizm va madaniy meros vazirligining budjetdan tashqari Turizmni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi (keyingi o'rinlarda — Jamg'arma) hisobidan quyidagi targ'ibot tadbirlarini amalga oshirish uchun mablag'lar ajratiladi.

Umuman olganda, Qoraqalpog'iston nafaqat O'zbekistonning, balki Markaziy Osiyoning yirik turistik markaziga aylanishi uchun barcha imkoniyatlarga ega. Institutsional islohotlar faqat mehmonxonalar qurish bilan cheklanib qolmay, xizmat ko'rsatish sifati, huquqiy kafolatlar va raqamli infratuzilmani birlashtirgan holda amalga oshirilishi lozim. Shundagina Qoraqalpog'iston xalqaro turizm xaritasida barqaror va raqobatbardosh manzilga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev, Sh. M. "Orolbo'yi mintaqasini barqaror rivojlantirish strategiyasi". - Toshkent, 2022-yil

2. Savitskiy, I. V. "Qoraqalpoq xalq amaliy san'ati". - Nukus, 1980-yil

3. Xalqaro turizm tashkiloti (UNWTO) statistik hisobotlari, 2025-yil

**SOLUTION OF SOCIAL PROBLEMS IN
MANAGEMENT AND ECONOMY**
International scientific-online conference

4. O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 18-iyuldagi "Turizm sohasini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5186-sonli qarori.

